

R A1 07

Poređenje on-line i off-line metoda za merenje parcijalnih pražnjenja na velikim generatorima

Filip Zec¹, Nenad Kartalović

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Koste Glavinića 8a,

Beograd

Srbija

Bojan Radojičić, Marko Cvijanović

TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog 44,

Obrenovac

Srbija

Kratak sadržaj – Najveći broj kvarova kod generatora se javlja na izolacionom sistemu namotaja statora. Merenja parcijalnih pražnjenja u *off-line* i *on-line* režimu se već uveliko koriste za procenu i dijagnostiku stanja izolacionog sistema. U radu su prikazani tipovi parcijalnih pražnjenja u generatoru, kao i osnovni principi dijagnostike stanja izolacionog sistema. Dati su rezultati merenja parcijalnih pražnjenja na konkretnom generatoru, koji ukazuju na stanje izolacionog sistema. Takođe, prikazana je uporedna analiza između merenja u *off-line* i *on-line* režimu. Uočeno je da obe metode mogu da identifikuju aktivnosti parcijalnih pražnjenja, pri čemu mape fazne raspodele impulsa parcijalnih pražnjenja - *PRPD (Phase Resolved Partial Discharges)* nisu iste za obe metode merenja.

Ključne reči: parcijalna pražnjenja, generator, *off-line*, *on-line*, dijagnostika, monitoring, izolacioni sistem

¹ Filip Zec, INT, Koste Glavinića 8a, Beograd, mail: filip.zec@ieent.org

1 UVOD

Aktivnosti parcijalnih pražnjenja su jasan indikator prisutnosti degradacije elektroizolacionog sistema. U situacijama kada je stanje izolacije relativno dobro i stabilno (potvrđeno odgovarajućom dijagnostikom), aktivnost parcijalnih pražnjenja ukazuje na prisustvo lokalnih mehaničkih i/ili električnih degradacionih procesa. Merenje parcijalnih pražnjenja pruža komplementarnu dijagnostiku stanja izolacionog sistema, za stanja koja se ne mogu uočiti ni jednom drugom metodom. Merenja u slučaju mašine van pogona, *off-line* merenja, omogućuju merenje u kontrolisanim uslovima, odnosno kontrolu parametara pražnjenja koja doprinose preciznijoj dijagnostici stanja pojedinih komponenti izolacionog sistema. Kontinualno merenje (*on-line* monitoring) kod mašina u pogonu može da otkrije kvar u početnom stadijumu i omogućava predupređenje kasnijih komplikacija. Takođe, sistem za *on-line* merenja parcijalnih pražnjenja je i zaštitni elemenat komplementaran sistemu zaštite mašina u pogonu i pokriva oblast zaštite koju ne pokriva ni jedan drugi deo. Zato se sve više ugrađuje širom sveta, i uskoro će postati standardna obaveza.

Rad se bavi praktičnim problemima vezanim za monitoring parcijalnih pražnjenja (PP) na generatorima u elektranama EPS-a. Pored toga u radu su korišćeni međunarodni standardi, literatura koja se bavi monitoringom PP, uputstva za instalaciju i rukovanje uređajima za monitoring PP i niz studija, preporuka i međunarodnih dokumenata.

U radu će prvo biti prikazani osnovni tipovi PP se javljaju na generatorima. Nakon toga će biti prikazano poređenje *offline* i *online* metode merenja PP na konkretnom generatoru. Zatim je izvršena analiza karakterističnih signala koji potiču od PP i onih koji potiču od smetnji.

1.1 Tipovi parcijalnih pražnjenja

A. Unutrašnja parcijalna pražnjenja (*Internal discharges*) se dešavaju unutar ograničenog prostora izolacionog materijala kao što su zatvorene šupljine u materijalu ili šupljine nastale delaminacijom.

A.1. Parcijalna pražnjenja u izolovanim šupljinama dielektrika (*Internal voids*) koje nastaju usled osobenosti samog dielektrika, kao posledica tehnoloških procesa formiranja izolacije ili kao posledica eksploatacije i starenja izolacije.

A.2. Parcijalna pražnjenja u šupljinama raslojavanja ili odvajanje izolacionog materijala (*Delamination*) koje nastaju zbog međusobnog odvajanja slojeva unutar izolacije kao i odvajanje izolacije od metalnog (bakarnog) provodnika ili odvajanje izolacije neposredno uz površinu žljeba magnetnog kola statora .

A.3. Parcijalna pražnjenja u čvrstim dielektricima nastaju kada su električna polja toliko jaka da mogu da pokrenu pražnjenja unutar kompaktnih čvrstih dielektrika, nezavisno od postojanja šupljina. Prvenstveno se javljaju kod mašina vrlo visokog napona odnosno jakih električnih polja tako da za generatore nisu od posebnog interesa.

B. Površinska parcijalna pražnjenja (*Surface discharges*) se javljaju na površini dodira dva različita dielektrika, kao što je slučaj kod čvrstog dielektrika i vazduha. Kod visokonaponskih mašina ta pražnjenja se dešavaju na površinama izolacije i na delovima provodnika bez izolacije. Prema mestu nastanka možemo da razlikujemo pražnjenja na krajevima štapova (polunavojjaka) (*End-winding surface discharges*), pražnjenja na provodnim nečistoćama (Conductive particles) i lokalna pražnjenja u vidu korone (*Corona discharge*).

B.1. Parcijalna pražnjenja na krajevima štapa (*End-winding surface discharges*) se dešavaju sa pojavom zona sa vrlo jakim (nehomogenim) električnim poljem, prvenstveno na mestima izlaska štapa ili namotaja iz žljeba, pražnjenja prema masi u glavama namotaja ili međufazna pražnjenja. Do lokalnog povećanja polja na ovim mestima dolazi kada sloj za raspodelu ivičnih potencijala ili razmak nema dobru funkciju (loše izveden razmak, kontaminiran, porozan, termički i mehanički erodiran itd.).

B.2. Parcijalna pražnjenja na provodnim česticama (*Conductive particles*) koje izazivaju vrlo jaku koncentraciju električnog polja (efekat šiljka) i dovode do uslova lokalnog pražnjenja koje degradira izolaciju u zoni pražnjenja. Čestice mogu da budu kontaminacija u izolaciji, kontaminacija površine izolacije, kontaminacija površine provodnika itd.

B.3. Parcijalna pražnjenja u vidu korone (*Corona discharge*) se javlja na mestima vrlo jakog i nehomogenog lokalnog polja. Javljaju se kod tankih provodnika, na šiljcima i ostrim ivicama provodnika itd. Pražnjenje je ograničeno samo na zonu jakog lokalnog električnog polja i ne postoje uslovi njegovog razvoja prema drugoj elektrodi zbog nedovoljne jačine poljau međuprostoru. [1]

1.2 Karakteristike *on-line* i *off-line* merenja

Najznačajnije razlike između *off-line* i *on-line* merenja PP su:

1) Različite širine frekventnih opsega, zbog smetnji i šumova koji potiču od okolne električne opreme koja je u pogonu tokom *on-line* merenja. Ovo može da utiče na sam signal PP i samim tim na prividno naelektrisanje u PRPD mapama (mape fazne raspodele PP). Zbog visokih smetnji pri *on-line* merenju u opsegu kHz, direktno poređenje metoda predstavlja veliki izazov. [2]

2) Kod *off-line* ispitivanja ceo namotaj je izložen visokom naponu, dok je kod *on-line* merenja napon raspodeljen i samo su namotaji blizu izvoda izloženi punom naponu, tj. *off-line* merenje može da aktivira PP koje nisu prisutne u radu mašine

3) Kod offline merenja, jedna faza je pod naponom, dok su druge dve uzemljene. Kod *on-line* merenja, sve tri faze su pod naponom, i zbog toga će postojati preslušavanje signala PP između faza, što menja oblik PRPD mape. Ovo komplikuje analizu PRPD mapa.

4) *Off-line* ispitivanja se vrše na atmosferskom pritisku dok se *on-line* merenja, kod mašina koje se hlade vodonikom, vrše pod pritiskom vodonika. U *off-line* režimu magnitude određenih tipova PP (mikrošupljine u izolaciji bliže gvožđu i površinska pražnjenja) su dosta veća nego u *on-line* režimu pod pritiskom vodonika. [3]

2 PRAKTIČNA MERENJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA

Za potrebe ovih istraživanja i *off-line* i *on-line* ispitivanja PP generatora su obavljena tokom 2018. godine. Rađena su delimična ili kompletna ispitivanja statorskog i rotorskog namotaja generatora, tj pored merenja i dijagnostike parcijalnih pražnjenja obavljana je i ostala potrebna dijagnostika.

Osnovni podaci generatora:

- god.proizvodnje: 1976,
- 367 MVA, $\cos\varphi = 0,84$
- stator: 15 kV, 14126A, 50 Hz; rotor: 310 V, 3840 A
- Izolacija statora termičke clase F

Off-line merenja su izvršena u skladu sa standardima IEC 60034-27-1 i IEC 60270. Namotaj je ispitan jednofazno prema druge dve faze kratko spojene i uzemljene, pri čemu je napajanje bilo na strani zvezdišta, a kapacitivni senzor od 1 nF je bio postavljen na izvodnoj strani namotaja. Korišćena je VN prigušnica za kompenzaciju velikog kapaciteta namotaja. Donja i gornja granična frekvencija su bile 100kHz i 800 kHz, respektivno.

Na slici 2.1 su prikazane PRPD mape pri *off-line* ispitivanjima za ispitne napone $0,6U_n$ i $1,0U_n$. [4] Sve tri faze imaju slične mape PP, pri čemu je u fazi V povećan intezitet PP najverovatnije usled površinskih pražnjenja. Takođe, mogu se primetiti tkzv „rogovi” u fazi W, više izraženi na faznom naponu, koji najverovatnije ukazuju na unutrašnje raslojavanje izolacije.

Slika 2.1. Mape parcijalnih pražnjenja (*PRPDP-Phase Resolved Partial Discharge Pattern*) pri *off-line* ispitivanjima za ispitne napone $0,6U_n$ i $1,0U_n$. [4]

On-line merenja su vršena uz pomoć kapacitivnih senzora od 1 nF koji su povezani na izvodišta faza statora generatora, u skladu sa IEC 60034-27-2. Trofazni uređaj sa veoma moćnim softverom za obradu signala je korišten za akviziciju PP. Merenja su vršena na više frekvencija, od nekoliko stotina kHz do 20 MHz.

Na slici 2.2 je prikazana mapa ukupnih parcijalnih pražnjenja na generatoru u TENT A pri *on-line* ispitivanjima pri frekvencijama do 20 MHz.

Slika 2.2. Mapa ukupnih parcijalnih pražnjenja na generatoru U TENT A pri *on-line* ispitivanjima pri frekvencijama do 20 MHz.

Na slici 2.3 je prikazana mapa ukupnih parcijalnih pražnjenja, pri čemu je frekventni opseg merenja bio do 1 MHz. Izražene su smetnje koje potiču od komutacionih impulsa (tiristorska pobuda).

Slika 2.3. Mapa ukupnih parcijalnih pražnjenja na generatoru U TENT A pri *on-line* ispitivanjima pri frekvencijama do 1 MHz.

Na slici 2.4 su prikazane mape parcijalnih pražnjenja za pojedinačne faze pri *on-line* ispitivanjima i frekvencijama od oko 6 MHz. Može se primetiti da postoji više izvora parcijalnih pražnjenja. Na slici 2.5 su prikazani klasteri pojedinačnih izvora parcijalnih pražnjenja, analizom PRPD mapa datih na slici 2.4 i korišćenjem moćnih alata softvera za obradu signala.

Slika 2.4. Mape parcijalnih pražnjenja pri on-line ispitivanjima, za pojedinačne faze U, V, W, pri frekvenciji od oko 6 MHz.

Oblik pražnjenja na slikama 2.5 a), b), c) odgovara najverovatnije pražnjenju u glavama namotaja, između dva provodnika (*bar to bar*). Na slikama a) i b) najveća amplituda je u trećoj fazi W, a na slici c) je najveća u prvoj fazi U.

Na slici 2.5 d) oblik pražnjenja odgovara koroni, koja se dešava u glavi namotaja, između prve U i treće W faze, s obzirom da su tu najviše amplitude PP.

Oblik pražnjenja prikazan na slici 2.5 e) najverovatnije odgovara površinskom pražnjenju u glavi namotaja (moguće usled kontaminacije), između prve U i treće W faze.

Slika 2.5. Mape parcijalnih pražnjenja za izolovane izvore parcijalnih pražnjenja pri on-line ispitivanjima, za faze U, V, W, pri frekvenciji od oko 6 MHz.

3 ZAKLJUČAK

U radu su prikazana praktična iskustva pri merenju parcijalnih pražnjenja u *off-line* i *on-line* režimu na jednom turbogeneratoru. Pokazano je da obe metoda merenja PP, mogu da otkriju aktivnosti PP u mašini, pri čemu direktno poređenje rezultata metoda predstavlja veliki izazov imajući u vidu smetnje visokog inteziteta koje mogu javiti tokom rada generatora. Za eliminaciju smetnji, i za izdvajanje pojedinačnijih izvora PP, su korišćeni moćni algoritmi programskog paketa za akviziciju i analizu primenjenog uređaja za merenje PP.

Nameće se zaključak da je stalno praćenje (monitoring) PP na generatorima u radu sama po sebi dobra i neophodna metoda praćenja stanja izolacije generator, ali da je neophodno, u indikovanim slučajevima problema na izolacionim sistemima, izvršiti dodatna merenja aktivnosti PP u *off-line* režimu uz napajanje iz kontrolisanog spoljnog izvora, kao i odgovarajuću kompleksnu dijagnostiku.

4 LITERATURA

- [1]. „Formiranje dijagnostičkog centra za realizaciju monitoringa parcijalnih pražnjenja u IS na generatorima u elektranama EPS“, Studija INT, Beograd 2011.
- [2]. Espen Eberg, Torstein Grav Aakre, Gunnar Berg, Sverre Hvidsten, Comparison of Offline VLF PD Measurements and Online PD Measurements on a 50-year-old Hydrogenerator stator in Norway, 2018 Electrical Insulation Conference (EIC), San Antonio, TX, USA, 17-20 June 2018
- [3]. G.C. Stone, C. Chan, H.G. Sedding, On-Line Partial Discharge Measurement in Hydrogen-Cooled Generators, 2016 Electrical Insulation Conference (EIC), Montréal, Qc, Canada, 19 - 22 June 2016
- [4]. Izveštaj br. 418571-L, Ispitivanje generatora G5 br. 14071 u TENT A
- [5]. Nenad Kartalović, Ana Milošević, Srđan Milosavljević, Ilija Zec, Monitoring parcijalnih pražnjenja na turbogeneratorima (praktična iskustva), CIGRE Srbije, Savetovanje 30, Zlatibor 2011
- [6]. Detlev Gross, Markus Soeller, Networked Partial Discharge Monitoring and Condition Assessment of large Rotating Machines, 19-22 November 2006, III ENAM Cigre-Brasil, Brasil

Comparison of off-line and on-line PD measurements on large turbogenerators

Filip Zec, Nenad Kartalović, Bojan Radojičić, Marko Cvijanović

Faculty of electrical engineering, University of Belgrade, Electrical engineering institute Nikola Tesla,
TPP TENT A

Belgrade, Serbia

Abstract – Stator winding insulation in generators experience the highest number of failures. Off-line and on-line PD measurements are already widely used for condition assesment of winding insulation. Types of PD in generator, as well as, basic principles of diagnostics and winding insulation condition assesment are presented. Measurement resultates of PD on generator in TENT A, are given. Also, comparison analysis between off-line and on-line PD measurements on generators is done. It is found that both methods can identify PD activities, but PRDP maps are not similar for off-line and on-line assesment.